

ISSN (E): 2181-4570

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ГРУППАХ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

**Давлатова Шахло Хуррамовна. Преподаватель кафедры русского языка
Денауского института предпринимательства и педагогики.**

Тель: +998996741541

davlatovashaxlo1970@gmail.com

В данном докладе подчеркивается большое значение, придаваемое иностранным языкам в Республике Узбекистан и инновационным технологиям, необходимым для их изучения в Республике Узбекистан. Отныне каждый выпускник школы, лицея, колледжа и вуза должен знать в совершенстве минимум два иностранных языка, поскольку Узбекистан поставил цель стать конкурентоспособным государством. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном изучению молодежью иностранных языков.

«Руководитель каждого образовательного учреждения должен превратить это требование в свой основной принцип, заниматься созданием условий и популяризировать изучение иностранных языков на местах», — сказал глава государства. Как логическое продолжение этих мыслей, Указ Президента о мерах по дальнейшему совершенствованию системы обучения иностранным языкам, принятый 10 декабря 2012 года, расширил возможности изучения иностранных языков. В нашей республике разработаны новые методики и требования в соответствии с рекомендациями Европейской системы обучения иностранным языкам и оценки знаний и навыков преподавателей иностранных языков (ТРКИ). По нему созданы учебники для учащихся общеобразовательных школ, профессиональных колледжей и для студентов ВУЗов. В соответствии с этими требованиями учебные аудитории были оборудованы стендами и новыми информационно-коммуникационными средствами. Спрос на изучение русского языка растет с каждым днем. Обучению русскому языку делится на четыре аспекта (чтение, говорение, аудирование и говорение), и для каждого из них даются отдельные понятия и навыки.

Образовательные технологии – это эффективное использование современных информационных технологий в образовательном процессе. В современном образовании изменилось место учителя, его роль в процессе обучения. Теперь в процессе обучения учителю следует не давать обучающимся готовые знания, а научить их добывать знания, работать над собой. Научить их как можно больше читать книг и самим делать выводы. А учитель в этом процессе указывает путь к приобретению знаний, Инновационный подход к преподаванию русского языка как неродного актуален. Это требует от словесника выбора эффективных форм работы с текстами разных типов и стилей речи, аудирования, говорения. В связи с этим особого внимания требуют уроки развития речи, уроки комплексного анализа текста. Создать собственный текст, интерпретировать текст, предлагаемый для анализа учащимся, чтобы выразить свои мысли на неродном языке, мало знать правила. Для этого нужно прежде всего расширить активный словарь. Как сделать это на уроках русского языка? Во время проведения занятий по русскому языку очень эффективно использовать разнообразные инновационные технологии такие как инсерт, мозговая атака, групповая дискуссия, чтение с остановками, «Вопросы Блума», кластеры, синквейн, «Продвинутая лекция», эссе, ключевые термины, дидактическая игра, исследование текста, работа с текстами и другие. Поэтому, каждый словесник должен хорошо овладеть инновационными методами обучения и понять, что такое означает само понятие «инновационное обучение». Инновационное обучение (от англ. innovation - нововведение) - новый подход к обучению, включающий в себя личностный подход, фундаментальность образования, творческое начало, профессионализм, использование новейших технологий. Использование технологических инструментов полезно во всех аспектах изучения иностранного языка. Например, чтобы слушать и понимать, конечно же, без компьютера, проигрывателя, CD-дисков этот процесс не осуществить. Понимание на слух является одной из самых важных частей изучения языка. При этом требуется обращать внимание на произношение говорящего, соблюдение грамматических правил, словарный запас и его значения. Важным фактором использования современных технологий в образовательном процессе является то, что обучающиеся хорошо знают информационно-коммуникационные технологии и

умеют ими пользоваться. Преподавание и изучение русского языка с использованием современных технологий – один из самых плодотворных способов. В этом процессе, среди прочего:

- при использовании компьютеров учащийся может смотреть и слушать аудио, диалоги, смотреть видео фильмы, демонстрации на иностранном языке,
- можно слушать и смотреть радиопередачи и телепрограммы на иностранных языках;
- Можно использовать проигрыватели компакт-дисков. Использование этих технических средств делает процесс изучения русского языка более интересным и эффективным для учащихся.

Сегодня обучение через интерактивные игры становится традицией в школах. Известно, что урок проводится на основе различных игр, что позволяет учащимся продемонстрировать свои возможности, сконцентрироваться, улучшить свои знания и навыки, стать сильнее. В основе использования игровых технологий лежит деятельность, активизирующая и ускоряющая обучение учащегося. По мнению психологов, психологические механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности человека в самовыражении, обретении устойчивого места в жизни, самоконтроле, реализации своих возможностей. Любая игра должна строиться на общепринятых воспитательных принципах и тактике. Развивающие игры должны быть основаны на учебных предметах. В процессе игр учащийся более заинтересован в этой деятельности, чем на обычном занятии, и работает свободно. Следует отметить, что игра – это, прежде всего, метод обучения. Учащиеся с интересом участвуют в игровых занятиях, стремятся к победе. Учащийся считает, что он может говорить, слушать, понимать и писать по-русски, играя в игры, ему это интересно. Мы знаем, что в современном образовательном процессе студент должен быть субъектом. Больше внимание к интерактивным методам повысит эффективность обучения.

Одним из важнейших требований к занятиям русским языком является научить студентов мыслить самостоятельно. Сегодня преподаватели русского языка используют следующие инновационные методы, основанные на опыте педагогов Российской Федерации:

- метод «Творческое решение задач». Для использования этого метода читается начало рассказа и его концовка. Речь идет о творческих суждениях учащихся;

- «Веселые загадки»

разгадывание загадок для учащихся важно в обучении русскому языку, они учат незнакомые слова и находят ответы на загадки;

- «Быстрые ответы» помогают повысить эффективность урока;

- «Пантомима» (пантомима) этот метод можно использовать на уроке, где нужно объяснить очень сложные темы или когда выполняются письменные упражнения и учащиеся устали;

- метод «Рассказ-цепочка» помогает учащимся развивать устную речь;

- Метод «Актерские роли» можно использовать на всех типах уроков. В целях обучения профессии лица таких профессий, как «Устный переводчик», «Переводчик», «Писатель», «Поэт» могут участвовать в занятиях и беседовать со студентами;

- На «встречу мыслителей» могут быть «приглашены» такие поэты и писатели, как А.С.Пушкин, А. Навои, М.Ю.Лермонтов. Использование цитат, высказываний поэтов, писателей и великих мыслителей может нести огромное воспитательное значение для молодого поколения.

- метод «Когда говорят картинки» очень удобен и помогает обучать русскому языку и развивать устную речь учащихся, для этого необходимо использовать картинки по теме;

- Карточки-викторины распределяются по количеству учащихся и позволяют всем учащимся участвовать на уроке одновременно, что экономит время.

Каждая инновационная технология имеет свои преимущества. Во всех таких методах предусматривается сотрудничество учителя и учащегося, активное действие учащегося в образовательном процессе. Одним словом, в результате использования инновационных методов на занятиях по русскому языку у учащихся развиваются навыки логического мышления, речь становится беглой, формируется умение давать быстрые и правильные ответы, такие методы вызывают у учащихся тягу к знаниям. Студент старается основательно подготовиться к урокам. Это делает учащихся активными субъектами

образовательного процесса. Поскольку система образования ставит перед собой задачу воспитать свободомыслящего, всесторонне развитого, зрелого человека, в будущем мы, педагоги, будем способствовать развитию способов эффективного использования инновационных технологий.

Список литературы:

1. Бекмуратова Ю.Б. Реферат на тему «Использование инновационных технологий в обучении русскому языку». Ташкент – 2012.
2. Отабоева М. Р. Использование современных инновационных технологий в обучении иностранному языку и его эффективность Текст. / М. Р. Отабоева. — Текст: непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2017. — № 4.2 (138.2). — С. 36–37. — URL: <https://moluch.ru/archive/138/39058/> (дата обращения: 27.04.2020).
3. Н. К. Хатамова, М. Н. Мирзаева. «ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА» (методическое пособие), Навои, 2006 г., 40 стр.
4. М. Холдорова, Н. Файзиева, Ф. Рихзиттилаева. «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ». Ташкент: ТДПУ им. Низоми, 2005.
5. О. Хошимов, И. Якубов. "МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА" (учебное пособие) Ташкент: Издательство "Шарк", 2003 г.
6. Выходцева Т. В. Использованию инновационных и когнитивных технологий в обучении грамматике на уроках иностранного языка / Т. В. Выходцева. - Текст: непосредственный, электронный // Молодой учёны й.-2 0 1 7 . -№49 (183).- С . 343-345.

